

УДК 615.19: 615.014.2(048)

ҚАРА ЗЕРЕ ЭКСТРАКТЫСЫ НЕГІЗІНДЕ ҚАБЫНУҒА ҚАРСЫ ТАБЛЕТКА ҚҰРАМЫН ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ЖАСАУ

ПЕРНЕБЕК АЙША ӘБДІБЕКҚЫЗЫ

«Астана медицина университеті», КеАҚ, магистрі

ЗЕЙНУЛЬДИНА АЙЖАН САЙПИДЕНОВА

«Астана медицина университеті», КеАҚ, Жалпы және биологиялық химия
кафедрасының доценті

АБДІҚАЛЫҚОВ РАКАТЖАН ДУЙСЕНБЕКОВИЧ

«Астана медицина университеті», КеАҚ, Фармацевтикалық пәндер кафедрасының аға
оқытушысы

Аннотация: Қазіргі таңда әртүрлі ауруларды емдеу мен алдын алуда синтетикалық препараттармен қоса, табиғи шикізат негізіндегі препараттар кеңінен қолданысқа ие. Жалпы дәрілік өсімдіктер адам ағзасына оң әсер ететін көптеген биологиялық белсенді заттарды қамтиды, әдетте олар бактерияға және микробқа қарсы, қабынуға қарсы, иммуностимуляциялық әсер көрсетеді. Дәрілік өсімдік шикізатына негізделген дәрілік заттарды өндіру жоғары тиімділік пен табиғилықты біріктіретін препараттарды жасауға мүмкіндік береді.

Табиғи компоненттерден жасалған препараттарға сұраныс синтетикалық аналогтармен салыстырғанда олардың уыттылығы төмен және жанама әсерлері аз болғандықтан артады. Қара зерге ежелден халық медицинасында қолданылған және қазіргі зерттеулер оның фармакологиялық әлеуетін растайды, бұл оны дәрілік формаларды құруда маңыздылығын көрсетеді.

Қара зерге өзінің көптеген емдік қасиеттерімен танымал, атап айтқанда қабынуға қарсы, антиоксидантты, иммуностимуляторлық және бактерияға қарсы. Қара зерге тұқымдарының негізгі белсенді компоненті-тимохинон, ол қабынуға қарсы және антиоксиданттық белсенділікті көрсетеді. Қабынуға қарсы агент ретінде қара зерге сығындысына негізделген таблеткаларды әзірлеу қабыну процесстерін емдеуге арналған тиімді және қауіпсіз препараттарды әзірлеуге қойылатын заманауи талаптарды ескере отырып маңызды болады.

Кілт сөздер: Қара зерге, таблетка, қабыну аурулары, тимохинон, белсенді заттар.

Эксперименттік бөлім: Таблетканың белсенді заты қара зеренің CO_2 экстрактысы ДДӨ "ЖАНАФАРМ" ЖШС алынды. Экстракция ДДӨ "ЖАНАФАРМ" ЖШС жүргізілді, УУПЭ-5л экстракциялық қондырғыда, 57-65 кгс/см² қысым көрсеткішінде, 18-23° С температурада экстракт алынды. Экстрагент ретінде сұйық көмірқышқыл газы (МС 8050-85) қолданылды. Қара зеренің негізгі биоактивті компонент ретінде тимохинон қабынуға қарсы қасиетіне жауапты негізгі қосылыс болып табылады [1]. Тимохинонның көп мөлшері (60%-ға дейін) қара зеренің экстрактивті (CO_2 экстракциясы) эфир майында болады. Эфир майының құрамында тимохинон мен гидрохинон – тимохингидрон кешені де бар деп болжанады. Бұл қосылыстар антиоксиданттық қасиеттерге ие (жоғары концентрациядағы прооксидант) [2].

Таблеткалаудың оңтайлы әдісін таңдау бастапқы материалдардың физикалық, химиялық және технологиялық қасиеттеріне негізделіп қарастырылды. CO_2 сығындылары тұтқыр массалар, өзіне тән иісі бар қара қоңыр түсті, спиртте, майда жақсы ериді, суда, сірке қышқылында жақсы ериді. Қою сығындыдағы ылғалдың массалық үлесі 25%-дан аспайды [3].

Дәрілік түрді алу үшін ылғалды түйіршіктеу әдісі тандалынды. Түйіршіктеу үшін ұнтақтарды құрғақ және дымқыл түйіршіктеуге арналған гранулятор RY-30 қолданылды.

Таблетканың қосымша заттары: толтырғыш ретінде қант ұнтағы және крахмал, таблеткалау кезінде таблетка массасы мен пресс арасындағы үйкелісті азайту үшін майлағыш зат ретінде кальций стеараты, бөлшектерді байланыстыру үшін желатиннің ерітіндісі қолданылды. Аскорбин қышқылы қосымша антиоксиданттық қасиетті арттыру үшін және С витаминінің көзі болып табылатындықтан қосылды. Зерттелген таблеткалардың құрамы 1-кестеде көрсетілген.

1-кесте. Қара зері экстрактысы негізіндегі таблетка құрамы (1 таблеткаға есептелген)

Құрамына кіретін ингредиент атауы	Салмағы (г)		
	1	2	3
Қара зеренің CO ₂ экстракты	0,006	0,006	0,006
Аскорбин қышқылы	0,065	0,065	0,065
Қант ұнтағы	0,74	-	-
Кальций стеараты	0,007	0,007	0,007
Желатин ерітіндісі	-	-	10% еріт
Крахмал	-	0,74	0,74
Таблетканың жалпы массасы	0,818	0,818	0,818

Түйіршіктеп алынған гранулалар 45 ±0.5 °С 40 мин бойы кептірілді. Гранулаларды кальций стератымен опаландыру жүргізілді. Таблеткаланған массаның технологиялық сипаттамалары сусымалылық, көлемдік тығыздық көрсеткіштері негізінде бағаланды. Таблеткалардың үш үлгісінің ішінде ең оңтайлысы №1 құраммен жасалған таблетка болды. №2-3 құрам сәйкес келмейтіні анықталды. №2 және №3 таблеткалардың тығыздығы төмен болды және талапқа сай болмады.

2- кесте. Талапқа сай болған таблеткалық массаның көрсеткіштері

Көрсеткіштер	Таблеткалық масса
Сусымалылық г/с	7,9±0,02
Көлемдік тығыздық г/см ³	0,583±0,02

Қара зеренің CO₂ экстрактысынан, аскорбин қышқылынан және қосымша заттардан тұратын таблеткалық масса өлшемі 8 мкм-ге дейінгі изометриялық (глобул тәрізді) бөлшектерден тұратын ұсақ дисперсті ұнтақ болды. Бөлшектер тегіс, тығыз бетке ие болды. Қара зеренің CO₂ экстрактысын, аскорбин қышқылын және қосымша заттарды қоса алғанда, таблеткалау массасы өлшемі 8 мкм-ге дейінгі изометриялық (глобул тәрізді) бөлшектерден тұратын ұсақ дисперсті ұнтақ болды. Бөлшектер тегіс, тығыз бетке ие болды және кристалдық формасы бойынша екінші классификациялық топқа жатады. Бұл технологиялық маңызға ие, өйткені бөлшектердің пішіні түзілген таблеткалардың сығылғыштығы, беріктігі және кеуектілігі сияқты параметрлерге әсер етеді.

Ұнтақ қанағаттанарлық ағындылықпен, көлемдік тығыздықпен сипатталды. Алынған түйіршік 60 кН пресеу күшімен таблеткалау процесіне жіберілді.

Дайын таблеткалардың сапасы келесі параметрлер бойынша бағаланды: сыртқы түрі (сипаттамасы), орташа салмағы, ыдырау уақыты.

Жүргізілген зерттеулер бойынша келесі құраммен таблетка жасалынды (3-кесте).

3-кесте. Таблетка құрамы

Бір таблеткаға арналған құрам	мг
Қара зеренің CO ₂ экстракты, қою	6.0
Аскорбин қышқылы	65.0
Кальций стеараты	7.0
Қант ұнтағы	740.0
Тазартылған су	40

Таблетка массасы	818 ±5% мг
------------------	------------

Қорытынды: қара зерге экстрактысы негізінде қабынуға қарсы таблетканың құрамы мен технологиясы жасалынды. Таблеткалардың сапа көрсеткіштері ҚР Мемлекеттік Фармакопеясының талаптарына сәйкес келеді.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Hannan MA, Rahman MA, Sohag AAM, Uddin MJ, Dash R, Sikder MH, Rahman MS, Timalsina B, Munni YA, Sarker PP, et al. Black Cumin (*Nigella sativa* L.): A Comprehensive Review on Phytochemistry, Health Benefits, Molecular Pharmacology, and Safety. *Nutrients*. 2021; 13(6):1784.
2. Derosa, G., D'Angelo, A., Maffioli, P., et al. (2024) The Use of *Nigella sativa* in Cardiometabolic Diseases. *Biomedicines* 12(2);405.
3. Устенова Г.О. Экстрагирование сжиженными газами. Учебное пособие. - Алматы: Экономика, 2010. - 65 с.
4. European Pharmacopoeia.— 7 Edition.— Strasbourg: Council of Europe. 2010.—2416 p.